

№ 1, 2015

**Медицинская
РЕАБИЛИТАЦИЯ
КУРОРТОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ**

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ»

ГО «ФАХІВЦІ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ»

Медична РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ

Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия

Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy

Науково-практичний журнал

Виходить чотири рази на рік

Заснований у листопаді 1994 р.

№1 (81) 2015

Одеса 2015

УДК 612.1–027.1+612.216+796.31/.32

О.В. ГУЗІЙ¹, О.П. РОМАНЧУК²

Динаміка показників варіабельності кардіореспіраторної системи за впливу тренувального навантаження

¹Львівський державний університет фізичної культури²Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, варіабельність артеріального тиску, варіабельність дихання, тренувальне навантаження.

По результатам исследования с использованием спиреоартериокардиоритмографии установлено, что под влиянием тренировочной нагрузки у спортсменов мужского пола, занимающихся водным поло, существенно изменяются показатели вариабельности сердечного ритма, САД, ДАД и спонтанного дыхания. Показано, что в постнагрузочный период отмечается умеренное и выраженное снижение TP сердечного ритма (у 70,9 % спортсменов), незначительные изменения TP_{САД} и умеренное повышение TP_{ДАД}. Это происходит у 71 % спортсменов на фоне умеренного и выраженного повышения TP_Д. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма, САД, ДАД и дыхания в различных частотных диапазонах может свидетельствовать о вегетативных механизмах восстановления организма спортсмена после тренировочной нагрузки.

Останнім часом значного поширення набули методи дослідження варіабельності (В) серцевого ритму (СР) та артеріального тиску (АТ), які використовуються з метою визначення функціонального стану та адаптаційних можливостей організму різних категорій осіб, визначення механізмів вегетативної регуляції в організмі за впливу різних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, визначення ефективності медикаментозних, фізіотерапевтичних засобів лікування при будь-яких патологічних станах тощо [1, 5, 9, 15].

Достатньо широко ці методи використовуються в практиці спортивної медицини, коли на перший план виходить необхідність встановлення передпатологічних змін в організмі спортсменів, прогнозування спортивного результату, що можливе тільки при чіткому розумінні пристосувальних та адаптаційних механізмів, які розвиваються в організмі за впливу тренувальних навантажень [2, 4, 6, 8, 12]. Адже останнє дозволяє не тільки визначити толерантність до фізичних навантажень, але й цілеспрямовано коректувати тренувальний процес із застосуванням вправ різної спрямованості. Саме це передбачає визначення механізмів пристосування, за результатами використання яких можливо було б в оперативному режимі контролювати вплив тре-

нувальних навантажень за об'єктивними критеріями діяльності кардіореспіраторної системи, адже на сьогодні основними методами контролю впливу тренувального процесу на стан серцево-судинної системи залишаються рутинні методи дослідження частоти серцевих скорочень (ЧСС) та АТ. Останнє зумовлено неможливістю використання сучасних методів інструментальної діагностики в умовах тренувального процесу.

Нашу увагу привернув метод спіроартеріокардіоритмографії (САКР), який у одночасному режимі реєструє ритми серця, судин та дихання [3]. Метод дозволяє визначити активність впливу вегетативної нервової системи (ВНС) на СР, АТ, спонтанне дихання (Д), а також передбачає реєстрацію ЕКГ у I стандартному відведенні, периферичного САТ і ДАТ на середній фаланзі пальця методом Пеназа [13] та параметрів дихання за допомогою ультразвукового спірометра.

Для визначення динаміки показників варіабельності кардіореспіраторної системи з використанням САКР були обстежені 32 кваліфіковані спортсмени чоловічої статі у віці (20,6±3,0) роки, які займалися водним поло. Обстеження включало також реєстрацію параметрів фізичного розвитку, ЧСС та АТ рутинними методами. Дослідження

проводились до та після тренування у стані відносного спокою.

За даними виміру послідовностей СР, САТ та ДАТ на кожному серцевому скороченні та показників легеневої вентиляції проводився спектральний аналіз Фур'є, який дозволяє визначити потужності регуляторних впливів у різних частотних діапазонах, що пов'язують із загальною активністю, активністю надсегментарних структур та парасимпатичної і симпатичної гілок ВНС [7, 11].

Спектральний аналіз проводився у трьох частотних діапазонах: понаднизькочастотному (VLF, 0-0,04 Гц) низькочастотному (LF, 0,04-0,15 Гц) та високочастотному (HF, 0,15-0,4 Гц), які вимірюються в абсолютних значеннях потужності (TP): мс^2 – для СР, мм рт.ст.^2 – для САТ та ДАТ, $(\text{л/хв})^2$ – для Д. Відношення LF/HF використовується для характеристики вегетативного балансу [5, 8].

Для оцінки результатів дослідження з використанням САКР був застосований перцентильний метод аналізу, заснований на визначенні індивідуальних оцінок окремих показників з урахуванням потрапляння у відповідні межі перцентильних діапазонів (табл. 1-4) [14]. Оцінка окремих показників проводилась наступним чином: при потраплянні в діапазон <5%, як виражене зниження показника; при потраплянні в діапазон 5-25 % – помірне зниження показника; при потраплянні в діапазон 25-75 % – нормативне значення показника; при потраплянні в діапазон 75-95 % – помірне підвищення показника; при потраплянні в діапазон >95 % – виражене підвищення показника.

Тренувальне навантаження спортсменів тривало протягом 2 годин та передбачало заняття у басейні, яке було спрямоване на розвиток швидкісної витривалості. Тренування проводилось в межах передзмагального періоду річного тренувального циклу.

Таблиця 1.

Перцентильний розподіл показників ВСР

Показник	<5	5-25	25-75	75-95	>95
TP, мс^2	<1017,6	1017,6-2450,3	2450,4-7225,0	7226,1-15700,1	>15700,1
VLF, мс^2	<77,4	77,4-207,4	207,5-812,3	812,4-2152,9	>2152,9
LF, мс^2	<201,6	201,6-552,3	552,4-2116,0	2116,1-7885,4	>7885,4
HF, мс^2	<265,7	265,7-835,2	835,3-3481,0	3481,1-7551,6	>7551,6
LF/HF, $\text{мс}^2/\text{мс}^2$	<0,13	0,13-0,37	0,38-1,47	1,48-5,53	>5,53

Таблиця 2.

Перцентильний розподіл показників ВСАТ

Показник	<5	5-25	25-75	75-95	>95
TP _{САТ} , мм рт. ст.^2	<2,9	2,9-6,2	6,3-25,0	25,1-70,6	>70,6
VLF _{САТ} , мм рт. ст.^2	<0,5	0,5-1,4	1,5-6,8	6,9-26,0	>26,0
LF _{САТ} , мм рт. ст.^2	<0,8	0,8-2,3	2,4-9,6	9,7-28,1	>28,1
HF _{САТ} , мм рт. ст.^2	<0,8	0,8-2,0	2,1-6,8	6,9-20,3	>20,3
LF/HF _{САТ} , $\text{мм рт. ст.}^2/\text{мм рт. ст.}^2$	<0,31	0,31-0,75	0,76-2,27	2,28-6,05	>6,05

Таблиця 3.

Перцентильний розподіл показників ВДАТ

Показник	<5	5-25	25-75	75-95	>95
TP _{ДАТ} , мм рт. ст.^2	<1,4	1,4-3,2	3,3-12,3	12,4-31,4	>31,4
VLF _{ДАТ} , мм рт. ст.^2	<0,4	0,4-1,0	1,2-4,8	4,9-16,8	>16,9
LF _{ДАТ} , мм рт. ст.^2	<0,4	0,4-1,0	1,2-4,4	4,5-13,0	>13,0
HF _{ДАТ} , мм рт. ст.^2	<0,3	0,3-0,6	0,7-2,0	2,1-6,3	>6,3
LF/HF _{ДАТ} , $\text{мм рт. ст.}^2/\text{мм рт. ст.}^2$	<0,44	0,44-1,09	1,10-3,29	3,30-7,59	>7,59

Таблиця 4.

Перцентильний розподіл показників ВД

Показник	<5	5-25	25-75	75-95	>95
TP _д (л/хв) ²	<96,0	96,0-289,0	289,1-635,0	635,1-1108,9	>1108,9
VLF _д (л/хв) ²	<0,5	0,6-1,2	1,3-4,8	4,9-13,7	>13,7
LF _д (л/хв) ²	<2,6	2,6-7,8	7,9-33,6	33,7-219,0	>219,0
HF _д (л/хв) ²	<57,8	57,8-207,4	207,5-547,6	547,7-912,0	>912,0
LF/HF _д (л/хв) ² /(л/хв) ²	<0,013	0,013-0,024	0,025-0,150	0,151-1,245	>1,245

Характеристика основних параметрів фізичного розвитку даної групи спортсменів наведені у таблиці 5.

В табл. 6 наведені показники кардіореспіраторної системи, зареєстровані до та після виконання тренувального навантаження.

В таблиці 7 представлені розподіли показників ВСР до і після тренувального навантаження. Не зупиняючись на описі вихідних розподілів показників

ВСР, слід зазначити, що виражено підвищена ЧСС у спортсменів (у 71 % випадків) в післянавантажувальний період супроводжується вираженим зниженням показників: TP (у 54,8 % випадків), VLF (у 29,0 % випадків), LF (у 25,8 % випадків) і HF (у 58,1 % випадків); помірним зниженням TP (у 25 % випадків), VLF (у 41,9 % випадків), LF (у 32,3 % випадків), а також помірним підвищенням відношення LF/HF (у 48,4 % випадків).

Таблиця 5.

Пересічні параметри фізичного розвитку дослідженої групи спортсменів, (M±m)

Маса тіла, кг	Довжина тіла, см	ЖЄЛ, мл	Вміст жиру, %
83,9±7,4	188,3±3,0	5536,4±494,2	15,7±4,1

Таблиця 6.

Пересічні показники діяльності кардіореспіраторної системи дослідженої групи спортсменів до та після тренувального навантаження, (M±m)

Показник	До	Після
ЧСС, 1/хв	65,7±8,1	93,3±11,7
САТ, мм рт. ст.	121,8±6,4	132,5±7,2
ДАТ, мм рт. ст.	82,0±5,2	85,9±6,4
ПАТ, мм рт.ст.	39,8±2,6	45,7±5,6
ЧД, 1/хв	15,6±4,2	19,3±5,2
ДО, л	0,637±0,195	0,684±0,228

Таблиця 7.

Розподіл показників ВСР дослідженої групи спортсменів до та після тренувального навантаження

Показник	До тренування					Після тренування				
	<5	5-25	25-75	75-95	>95	<5	5-25	25-75	75-95	>95
TP	0,0	28,1	28,1	34,4	9,4	54,8	25,8	9,7	9,7	0,0
VLF	0,0	15,6	46,9	28,1	9,4	29,0	41,9	19,4	6,5	3,2
LF	6,3	9,4	46,9	31,3	6,3	25,8	32,3	29,0	9,7	3,2
HF	6,3	0,0	59,4	21,9	12,5	58,1	0,0	38,7	3,2	0,0
LF/HF	6,3	15,6	56,3	18,8	3,1	3,2	6,5	32,3	48,4	9,7

Враховуючи зв'язок окремих показників ВСР з активністю ланок ВНС, слід відзначити диференціа-

цію за показником HF (див. табл. 7), який пов'язують з активністю парасимпатичного відділу, в даній

групі спортсменів, коли у частини спортсменів відзначається виражене зниження (58,1 %), а у частини – нормативні значення (38,7 %) останнього. Напевно, це пов'язано з різною швидкістю включення механізмів відновлення після навантаження, що вимагає подальшого дослідження.

В післянавантажувальний період відзначається тенденція до підвищення варіабельності показників САТ і ДАТ (табл. 8, 9). САТ – за рахунок підвищення ТР при вихідних знижених варіантах, ДАТ – за рахунок зростання помірно підвищених варіантів. Практично без змін залишаються флуктуації в по-

наднизькочастотному (VLF) діапазоні регуляторних впливів на САТ і ДАТ. Деякі зміни відбуваються в показниках $LF_{САТ}$, які пов'язані зі збільшенням помірно підвищених варіантів регуляторних впливів в низькочастотному діапазоні, що пов'язують із активністю симпатичної ланки ВНС. В той же час відзначається збільшення варіантів помірного зниження високочастотних впливів на ДАТ. Відношення LF/HF для САТ і ДАТ рівномірно збільшується. Варіанти помірного і вираженого підвищення $LF_{САТ}/HF_{САТ}$ після навантаження зустрічаються у 41,9 % випадках, $LF_{ДАТ}/HF_{ДАТ}$ – у 64,5 % випадків (перед – в 50 % випадків).

Таблиця 8.

Розподіл показників ВСАТ дослідженої групи спортсменів до та після тренувального навантаження

Показник	До тренування					Після тренування				
	<5	5-25	25-75	75-95	>95	<5	5-25	25-75	75-95	>95
$TR_{САТ}$	15,6	6,3	34,4	34,4	9,4	0,0	3,2	54,8	38,7	3,2
$VLF_{САТ}$	12,5	6,3	25,0	40,6	15,6	6,5	3,2	29,0	45,2	16,1
$LF_{САТ}$	15,6	18,8	40,6	21,9	3,1	0,0	9,7	45,2	45,2	0,0
$HF_{САТ}$	9,4	25,0	37,5	18,8	9,4	3,2	19,4	51,6	25,8	0,0
$LF/HF_{САТ}$	15,6	21,9	40,6	18,8	3,1	3,2	12,9	41,9	29,0	12,9

Таблиця 9.

Розподіл показників ВДАТ дослідженої групи спортсменів до та після тренувального навантаження

Показник	До тренування					Після тренування				
	<5	5-25	25-75	75-95	>95	<5	5-25	25-75	75-95	>95
$TR_{ДАТ}$	6,3	9,4	59,4	18,8	6,3	0,0	9,7	48,4	35,5	6,5
$VLF_{ДАТ}$	9,4	12,5	50,0	28,1	0,0	6,5	16,1	45,2	29,0	3,2
$LF_{ДАТ}$	3,1	15,6	50,0	28,1	3,1	0,0	9,7	51,6	29,0	9,7
$HF_{ДАТ}$	6,3	28,1	43,8	18,8	3,1	6,5	41,9	41,9	9,7	0,0
$LF/HF_{ДАТ}$	12,5	3,1	34,4	28,1	21,9	3,2	3,2	29,0	25,8	38,7

Тобто, зміни варіабельності САТ і ДАТ в післянавантажувальному періоді диференціюються за рахунок помірного підвищення низькочастотних впливів на САТ ($LF_{САТ}$) і помірного зниження високочастотних впливів на ДАТ ($HF_{ДАТ}$). При цьому понадвисокочастотна складова регуляторних впливів на АТ ($VLF_{САТ}$ та $VLF_{ДАТ}$) практично не змінюється.

Суттєві зміни відзначаються в показниках варіабельності Д. (табл. 10), які, безумовно, пов'язані із відновленням дихання в післянавантажувальний період. В перші 5 хвилин відновлення у більшій половині спортсменів (58,1 %) відзначається частішання

дихання, яке характеризується збільшенням ДО (у 51,6 % випадків). Це проявляється помірним та вираженим збільшенням загальної потужності спектра варіабельності дихання ($TR_{Д}$) у 71 % випадків і супроводжується вираженим підвищенням високочастотних ($HF_{Д}$) впливів і суттєвим збільшенням помірно підвищених низькочастотних ($LF_{Д}$) впливів. При цьому відношення $LF_{Д}/HF_{Д}$ практично не змінюється у порівнянні з вихідним рівнем. Аналізуючи представлені вище результати дослідження, можна констатувати, що у спортсменів у відповідь на тренувальне навантаження реакція кардіореспіраторної системи

9. HUIKURI H. V., PERKIÖMÄKI JU. S., MAESTRI R., PINNA G. D. // *Phil. Trans. R. Soc.* – 2009. – Vol. 367. – P. 1223-1238.

10. KAPLAN V., BUCKLA G. B., BLOCH K. E. // *Med. Sci. Sports Exerc.* – 2003. – Vol. 35 (5). – P. 747-752.

11. MALPAS S. // *Am. J. Physiol. – Heart Circ. Physiol.* – 2002. – Vol. 282 (1). – P. H6-H20.

12. MORENO I. L., PASTRE C. M., FERREIRA C. [et al.]. // *J. Int. Soc. Sports Nutr.* – 2013. – Vol. 10 (2). – Режим доступа: <http://www.jissn.com/content/10/1/2>

13. PENAZ J. // *Digest 10th Int. Conf. Med. Biol. Engng.* – Dresden, 1973.

14. ROMANCHUK A. P. // *Polysystemic Approach to School, Sport and Environment Medicine*, M. Karganov ed. – OMICS Group eBooks, 2013. – P. 54-86. – Режим доступа: <http://esciencecentral.org/ebooks/polysystemic-approach/complex-approach.php>

15. ZANSTRA Y. J., JOHNSTON D. W. // *Biol. Psychol.* – 2011. – Vol. 86 (2). – P. 98-105.

5. YABLUCHANSKIY N. I., KANTOR B. I., MARTYNENKO A. V. *Variabel'nost' serdechnogo ritma v sovremennoy klinike* [Heart rate variability in a modern clinic]. Khar'kov: Izd-vo Khar'kovskogo nats. un-ta im. V. N. Karazina, 2001.

6. AUBERT A. E., SEPS B., BECKERS F. *Sports Med.* 2003, No. 33 (12), pp. 889-919.

7. BRAVIA., LONGTIN A., SEELY A. J. E. *Biomed. Eng. Online.* 2011, No. 10, p. 90.

8. COTTIN F., MEDIGUE C., PAPELIER Y. *Am. J. Physiol. – Heart Circ. Physiol.* 2008, Vol. 295 (3), pp. H1150-H1155.

9. HUIKURI H. V., PERKIÖMÄKI JU. S., MAESTRI R., PINNA G. D. *Phil. Trans. R. Soc.* 2009, Vol. 367, pp. 1223-1238.

10. KAPLAN V., BUCKLA G. B., BLOCH K. E. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2003, Vol. 35 (5), pp. 747-752.

11. MALPAS S. *Am. J. Physiol. – Heart Circ. Physiol.* 2002, Vol. 282 (1), pp. H6-H20.

12. MORENO I. L., PASTRE C. M., FERREIRA C. [et al.]. *J. Int. Soc. Sports Nutr.* 2013, Vol. 10 (2), Mode of access: <http://www.jissn.com/content/10/1/2>

13. PENAZ J. *Digest 10th Int. Conf. Med. Biol. Engng.* Dresden, 1973.

14. ROMANCHUK A. P. *Polysystemic Approach to School, Sport and Environment Medicine*, M. Karganov ed. OMICS Group eBooks, 2013, pp. 54-86. Mode of access: <http://esciencecentral.org/ebooks/polysystemic-approach/complex-approach.php>

15. ZANSTRA Y. J., JOHNSTON D. W. *Biol. Psychol.* 2011, Vol. 86 (2), pp. 98-105.

Надійшла 02.03.2015.

REFERENCES

1. PANKOVA N. B. *Otsenka sostoyaniya serdechno-sosudistoy sistemy zdorovogo cheloveka* [Assessment of status of the cardiovascular system of a healthy person]. Lambert Academic Publishing, 2013, 152 p.

2. PANKOVA N. B., BOGDANOVA E. V., KARGANOV M. YU. [et al.]. *Valeologiya* [Valeology]. 2013, No. 3, pp. 54-60.

3. PIVOVAROV V. V. *Med. tekhnika* [Medical Technology]. 2006, No. 1, pp 38-41.

4. ROMANCHUK O. P. *Med. rehabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya* [Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy]. 2005, No. 4, pp. 31-34.

DYNAMICS OF VARIABILITY CARDIORESPIRATORY SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF THE TRAINING LOAD

O. V. Guziy¹, O. P. Romanchuk²

¹*Lviv state university physical culture;*

²*Southukrainian national pedagogical university named after K. D. Ushynsky*

SUMMARY

According to the investigation with using spiroarteriocardiorhythmography it has been found study found that under the influence of the training load in sportsmen, engaged of water polo, significantly change indexes of variability heart rhythm, SBP, DBP and spontaneous breathing. It has been shown that in the post-exercise period the moderate and expressed decrease of TP heart rate (in 70.9 % of sportsmen), minor changes in TPSBP and a moderate increase in TPDBP.

This occurs against the background of moderate and expressed increase (in 71 % of spotsmen) TP_{br} . Dynamics of variability indices of heart rhythm, SBP, DBP and breathing in different frequency bands ranges indicate autonomic recovery mechanism of an sportsman after training load.

Key words: heart rhythm variability, blood pressure variability, variability of breathing, training load.

СОДЕРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ФИЩЕНКО Я.В., КРАВЧУК Л.Д.
Наш опыт применения эпидурального адгезиолиза и кинезотерапии у пациентов с поясничным спондилолистезом 3

БАЛАШОВА І.В.
Комплексне відновлювальне лікування хворих з диспластичною нестабільністю шийного відділу хребта 7

БАКАЛЮК Т.Г.
Обґрунтування та ефективність проведення фізіотерапевтичних впливів при м'язовому дисбалансі у хворих на остеоартроз колінних суглобів 12

ЛЕМКО О.І., РЕШЕТАР Д.В., КОПОЛОВЕЦЬ Т.І.
Цитокіновий профіль у хворих на негоспітальні пневмонії під впливом відновлювального лікування 16

ГОНЧАРУК С.Ф., БАЖОРА Ю.І., ФЕДОРЧУК Т.І., ПАНЕНКО А.В.
Особенности изменений β -адренергической реактивности бронхов у детей с тяжелыми формами бронхиальной астмы на протяжении курса галоаэрозольтерапии 20

ЛУКАЩУК С.В.
Галоаэрозольтерапия у відновлювальному лікуванні часто хворіючих дітей 25

ПОЛЬЩАКОВА Т.В., ШАПОВАЛОВА Г.А., КУБИНІНА Л.В., ЛУКАШ О.В.
Застосування «сухих» вуглекислих ванн у санаторно-курортної реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань при наявності функціональних порушень нервової та серцево-судинної системи 29

ГУЗІЙ О.В., РОМАНЧУК О.П.
Динаміка показників варіабельності кардіореспіраторної системи за впливу тренувального навантаження 35

CONTENTS

ORIGINAL PAPERS

FISHCHENKO Ya.V., KRAVCHUK L.D.
Our experience in the use of epidural adhesiolysis and kinesotherapy in patients with lumbar spondylolisthesis..... 3

BALASHOVA I.V.
Complex restorative treatment of patients with dysplastic instability of the cervical spine 7

BAKALYUK T.G.
Grounds and effectiveness of the physiotherapy treatment when muscular disbalance in patients with osteoarthritis of the knee-joints..... 12

LEMKO O.I., RESHETAR D.V., KOPOLOVETS T.I.
Cytokine profile in patients with nonhospital pneumonia under the influence of restorative treatment..... 16

GONCHARUK S.F., BAZHORA1 Yu.I., FEDORCHUK T.I., PANENKO A.V.
Peculiarities of changes in β -adrenergic bronchial reactivity in children with severe forms of bronchial asthma over the course of haloaerosoltherapy 20

LUKASHCHUK S.V.
Haloaerosoltherapy in restorative treatment of frequently ill children 25

POLSHCHAKOVA T.V., SHAPOVALOVA G.A., KUBYNINA L.V., LUKASH A.V.
Application of «dry» carbon dioxide baths in the conditions of sanatorial resort rehabilitation of children in remission of oncological diseases 29

GUZIY O.V., ROMANCHUK O.P.
Dynamics of variability cardiorespiratory system under the influence of the training load 35